

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595186>

УДК 614.847

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОУРОВНЕВЫХ НАЗЕМНЫХ АВТОСТОЯНОК

Р.Ф. Мамяшева,

магистрант

С.Г. Аксенов,

д.э.н., проф.,

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический

университет,

г. Уфа

Аннотация: Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время ситуации, связанные с угонами машин, поджогами, вандализмом происходят на ежедневной основе. В связи с дорогим ремонтом, а также учитывая стоимость самого автомобиля, после противоправных действий злоумышленников, важной проблемой становится безопасное хранение транспортных средств. Так как пожар несёт в себе огромные разрушения и опасность человеческим жизням, то возникает вопрос пожарной безопасности, который является одним из важнейших вопросов безопасности на производстве и жизнедеятельности человека. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей.

Ключевые слова: паркинг, пожарная безопасность, автомобили, автостоянка, транспортное средство, тариф, эвакуационные пути, эвакуационные выходы

ENSURING THE FIRE SAFETY REQUIREMENTS FOR MULTI-LEVEL GROUND PARKING

R.F. Mamyasheva,
undergraduate

S.G. Aksenov,
Doctor of Economics, Professor,
FGBOU VO Ufa State Aviation Technical University,
Ufa

Annotation: The relevance of the article lies in the fact that nowadays situations related to car thefts, arson, vandalism occur on a daily basis. In connection with expensive repairs, as well as taking into account the cost of the car itself, after unlawful actions of intruders, the safe storage of vehicles becomes an important problem. Since a fire carries in itself enormous destruction and danger to human lives, the question of fire safety arises, which is one of the most important issues of safety at work and human life. Fire safety of the facility must be ensured by fire prevention and fire protection systems, including organizational and technical measures. Fire safety systems should be characterized by the level of ensuring the fire safety of people and material assets.

Keywords: parking, fire safety, cars, parking lot, vehicle, tariff, evacuation routes, emergency exits

Количество паркингов и автостоянок в нашей стране растет вместе с количеством автомобилей, поэтому задача обеспечения пожарной безопасности на этих объектах становится все более актуальной.

Парковка (парковочное место) – специально оборудованная зона, предназначенная для хранения транспортных средств с платным тарифом или без взимания платы, в зависимости от решения собственника здания.

В многомиллионных городах существует несколько типов парковочных мест:

Первым видом являются наземные (плоскостные) – самый простой способ паркинга, который ограничивается разметкой и знаками, а также представляет собой открытые одноуровневые стоянки для автомобилей. Стояночные места создаются в отдельных сооружениях с одним или несколькими этажами. За место на специально оборудованной парковке необходимо заплатить, но угон автомобиля или повреждения на практике выходит намного дороже. Как правило, они занимают большую территорию для строительства, что губительно сказывается на газонах. Данную проблему решают созданием экопарковок, которые состоят из газонных решеток,

благодаря ним укрепляется грунт и улучшается корневая система озеленённых участков.

Следующим видом идет подземный паркинг – самое выгодное решение для крупных городов, где достаточно высокая плотность застройки, тем самым затрудняется поиск свободного места.

Данный способ строительства помогает предотвратить загрязнение окружающей среды, а также сохранить антропогенный ландшафт города. Подземная парковка обладает рядом преимуществ по сравнению с наземной:

- экономит пространство;
- оборудована камерами видеонаблюдения, снижая риск угона автомобиля;
- транспортные средства защищены от погодных явлений;
- установлен температурный диапазон, который благоприятно влияет на сохранности машин.

Третий вид – многоуровневые парковки – самый эффективный способ хранения большого количества транспорта на малых участках. Они вмещают до нескольких тысяч машин, что позволяет разгрузить город от пробок, увеличить скорость потока и уменьшить количество нарушений за парковку на газонах. Данный вид оснащен электронной системой, которая позволяет узнать информацию о количестве свободных машин на данном участке. Для безопасности водителей между уровнями разделены спуски и подъемы.

Четвертым видом является ячеевая парковка – это зона, на которой установлена механическое устройство для подъёма машин.

Последний вид представляет собой перехватывающие парковки – специальные стоянки, которые располагаются на пути следования населения. Постройка происходит вблизи метрополитенов, что позволяет водителям оставить свой автомобиль и пересесть на общественный транспорт, для экономии времени передвижения. Идея создания данного вида паркинга весьма простая. Граждане добираются из микрорайонов до метро на машине, где и оставляют свой автомобиль, а дальше подземный вид транспорта доставляет их до конечного маршрута, будь это работа, музей или парк.

По своему назначению парковки делятся на следующие группы:

- ночные (можно воспользоваться только в ночное время суток);
- дневные (водители оставляют автомобиль возле торговых центров и на других площадках);
- долгосрочные (такой вид позволяет расположить транспортное средство на стоянке в течение года, создана для граждан, проживающих в данном районе);
- сезонные (возможное хранение летом, либо зимой).

Каждый хозяин хочет обеспечить максимальную защиту для своей машины. Для автовладельцев, которые проживают в многоэтажных домах, существует два варианта решения сохранности своего автомобиля:

- приобретение индивидуального гаражного бокса;
- хранение автомобиля на автостоянке, в здании паркинга, отвечающих требованиям строительных норм и противопожарных правил.

Паркинг представляет собой пространство для стоянки и хранения автомобилей. Существуют различные типы размещения автостоянок в соответствии с СП 4.131130.2013 автостоянки могут размещаться в зданиях ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них [1].

В соответствии с СП 2.13130.2020 допустимое количество этажей в наземных автостоянках закрытого и открытого типа допускается от 1 до 9 этаже в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной опасности здания [2].

Но не зависимо от типа автостоянки пламя, возникшее в салоне автомобиля, способно распространяться за считанные минуты, поэтому при отсутствии мер по ликвидации пожара, площадь возгорания увеличиваться моментально, за счет быстрого возгорания соседних автомобилей. Пожару могут подвергнуться не только автомобили, стоявшие на автостоянке, но и люди, которым возникает реальная угроза их здоровью и жизни [3-6].

Пожарная безопасность открытых автостоянок в основном обеспечивается:

- наличием, не захламлением, запретом хранения сгораемых материалов, своевременной уборкой растительного мусора в противопожарных разрывах до жилых, общественных, производственных строительных объектов;
- обеспечением сквозных основных проездов по территории, в том числе для свободного следования, подъезда автотехники пожарных подразделений к месту возгорания;
- строгим соблюдением противопожарного режима, в том числе категорическим запретом курения, сливо-наливных операций с горючими жидкостями;
- регулярным обходом территории на охраняемых автостоянках;
- обязательным оборудованием территории автостоянок переносными, передвижными огнетушителями, с организацией хранения в холодный период в отопляемых помещениях.

Требования пожарной безопасности

«ППР в РФ» запрещает на открытых автостоянках, под навесами для хранения транспорта, в помещениях паркинга, гаража-стоянки:

- размещать автотранспорт в количестве, что превышает предусмотренное проектными решениями для данного защищаемого объекта, нарушать план расстановки, в том числе уменьшая расстояния между автомобилями;
- допускать загромождение ворот, проездов;
- выполнять огнеопасные работы, связанные с термической обработкой, сваркой, резкой металлов, столярные, малярные виды работ; промывать детали, используя горючие, легко воспламеняемые жидкости;
- допускать утечку, проливы топлива, смазочных масел, не закрытие горловин топливных баков;
- сливноналивные работы с топливом;
- хранение любых нефтепродуктов, а также тары из-под топлива, смазочных материалов;
- производить подзарядку аккумуляторных батарей, не снимая с автомобилей, так как при этом выделяются горючие газы, исключение – гибридные и электромобили;
- разогревать двигатели, пользоваться для освещения любыми источниками открытого огня;
- устанавливать автотранспорт, что предназначен для транспортировки горючих газов, жидкостей, ЛВЖ [7].

Для обеспечения пожарной безопасности на наземных многоуровневых автостоянках должно выполняться одно из требований по обеспечению пожарной безопасности, а именно наличие эвакуационных выходов и путей эвакуации [8].

В соответствии с СП 1.13130.2020 должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа [3].

Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала, помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей.

В соответствии с СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» расстояние между эвакуационными выходами должно быть не более 40 м, в тупиковой части помещения не более 25 м. При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в помещения автомобильных стоянок, данные расстояния, должны включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений.

Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета 1 человек на каждое машино-место [3, 4].

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток, площадок и лестниц 3-го типа должна быть не менее 1 м. Ширина маршей лестничных клеток, на которые выходят выходы с количеством эвакуирующихся более 50 человек следует предусматривать шириной не менее 1,2 м. Количество людей в автостоянке определяется в соответствии с СП 1.13130.2020.

С каждого этажа следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. При использовании в качестве эвакуационного пути прохода по пандусам на полуэтаж к лестничным клеткам проход должен быть шириной не менее 0,8 м и на 0,1-0,15 м возвышаться на проезжей частью или быть огорожен колесоотбойником [5-9].

Следовательно, наземные закрытые типы автостоянок должны иметь световые указатели эвакуационных и аварийных выходов и путей эвакуации, которые должны быть подключены к аварийному освещению, для обеспечения бесперебойной работы. На входах, выходах, въездах на этажи, поворотах, выходы на лестницу должны быть знаки, указывающие направление движения. Знаки, указывающие направление движения, должны располагаться в зоне видимости из любого места на путях эвакуации.

Таким образом, для обеспечения одного из требований пожарной безопасности многоуровневые автомобильные стоянки должны включать в себя эвакуационные пути и выходы, которые в свою очередь должны соответствовать требованиям нормативно-правовым актам.

Список литературы

[1] СП 4.131130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

[2] СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

[3] СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

[4] Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

[5] Чернов А.В., Аксенов С.Г. Современные проблемы пожарной безопасности // Студенческий форум: электрон. научн. журн. – 2021. № 13(149). [Электронный ресурс]. – URL: <https://nauchforum.ru/journal/stud/149/89483>. (дата обращения: 20.09.2021).

[6] Аксенов С.Г. К вопросу об управлении силами и средствами на пожаре. / С.Г. Аксенов, Ф.К. Синагатулин. // Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2020). Материалы II Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 124-127 с.

[7] Галлямова Л.Ф., Аксенов С.Г. Пути повышения эффективности эвакуации при пожаре // Студенческий форум: электрон. научн. журн. – 2021. № 16(152). [Электронный ресурс]. – URL: <https://nauchforum.ru/journal/stud/152/91296>. (дата обращения: 20.09.2021).

[8] Аксенов С.Г. Алгоритм действий для поддержки системы управления пожарно-спасательными подразделениями при эвакуации из зданий повышенной этажности. / С.Г. Аксенов. // Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика: (FireSafely 2019): Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. 117-123 с.

[9] Аксенов С.Г. Автономный пожарный извещатель-устройство, спасающее жизни и имущество граждан. / С.Г. Аксенов, Р.Ф. Файзуллин, П.И. Ильин, П.П. Шевель. // Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика: (FireSafely 2020): Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. 209-215 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] SP 4.131130.2013 Fire protection systems. Limiting the spread of fire at the objects of protection. Requirements for space-planning and structural solutions.

[2] SP 2.13130.2020 Fire protection systems. Ensuring fire resistance of objects of protection.

[3] SP 1.13130.2020 Fire protection systems. Evacuation routes and exits.

[4] Federal Law of 22.07.2008 No. 123-FZ "Technical Regulations on Fire Safety Requirements".

[5] Chernov A.V., Aksenov S.G. Modern problems of fire safety // Student Forum: electron. scientific. zhurn. – 2021. No. 13 (149). [Electronic resource]. – URL: <https://nauchforum.ru/journal/stud/149/89483>. (date of access: 20.09.2021).

[6] Aksenov S.G. On the question of managing forces and means in a fire. / S.G. Aksenov, F.K. Sinagatulin. // Security Issues (Security 2020). Materials of the II International Scientific and Practical Conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 124-127 p.

[7] Gallyamova L.F., Aksenov S.G. Ways to improve the efficiency of evacuation in case of fire // Student Forum: electron. scientific. zhurn. – 2021. No. 16 (152). [Electronic resource]. – URL: <https://nauchforum.ru/journal/stud/152/91296>. (date of access: 20.09.2021).

[8] Aksenov S.G. Algorithm of actions to support the control system of fire and rescue units during evacuation from high-rise buildings. / S.G. Aksenov. // Modern problems of fire safety: theory and practice: (FireSafely 2019): Materials of the I All-Russian scientific and practical conference. – Ufa: RIK USATU, 2019. 117-123 p.

[9] Aksenov S.G. An autonomous fire detector is a device that saves lives and property of citizens. / S.G. Aksenov, R.F. Fayzullin, P.I. Ilyin, P.P. Shevel. // Modern problems of fire safety: theory and practice: (FireSafely 2020): Materials of the II All-Russian scientific and practical conference. – Ufa: RIK USATU, 2020. 209-215 p.

© *Р.Ф. Мамяшева, С.Г. Аксенов, 2021*

Поступила в редакцию 24.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Мамяшева Р.Ф., Аксенов С.Г. Обеспечение требований пожарной безопасности многоуровневых наземных автостоянок // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 61-68. URL: <https://ip-journal.ru/>